

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЛЯНОМУ ПОЛОТНУ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Улугмуротов Нодир Рахматилла угли

Студент III курса «Строительного» факультета ТГТрУ

Узбекистан г.Ташкент

Кахаров Зайтжан Васидович

Научный руководитель доцент кафедры «Инженерия железных дорог»

ТГТрУ. Узбекистан г.Ташкент

Annotation: This article examines the principles of construction and storage of the Earth's chamber in the complex conditions of railway construction.

Keywords: Earth polotnos, railway, otkos, deformation, load, bottom device, elevators.

Аннотация: В данной статье рассмотрены требования к грунтовому листу, сложному элементу железной дороги, и их габариты.

Ключевые слова: земляной полотна, железная дорога, платформы, деформация, груз, ходовая часть, насыпь, выемка, берма.

Введение: Строительство железнодорожных линий является сложным процессом и имеет ярко выраженный вероятностный характер. Значительно различаются между собой расчетная и фактическая продолжительность работ, расчетная и фактическая потребность в материально-технических и трудовых ресурсах и т.д.

При производстве земляных работ совокупность всех технологических процессов разработки грунта, его перемещения, укладки в насыпь или в отвал и окончательная отделка земляного сооружения могут выполняться единым комплексом с помощью системы взаимосвязаны.

Регламентированы в КМК «Железные дороги. Организация, производство и приемка работ». Допустимые отклонения от проектных размеров при приемке земляного полотна не должны превышать величин приведенных в таблице. Не досыпки в насыпи и переборы в выемке в пределах до 5 см по основной площадке земляного полотна исправляются за счет балластного слоя при балластировке пути.

Таблица 1

Отклонения	Величины допускаемых отклонений при приемке земляного полотна, см	Порядок контроля
1	2	3
Отклонение отметок оси и бровок земляного полотна	± 5	Продольное нивелирование
Сужения земляного полотна (уменьшение расстояния от оси пути до бровки)	Не допускается	Промеры через 50 м
Отклонения по ширине верха сливной призмы	± 10	То же
Увеличение крутизны откосов земляного полотна	Не допускается	То же
Уменьшение поперечных размеров кюветов	То же	То же, а также в местах выпусков
Отклонения от проектного продольного уклона дна канав, кюветов и дренажей в долях единицы	0,0005	Продольное нивелирование через 50 м
Уменьшение минимальных уклонов дна канав, кюветов и дренажей	Не допускается	То же

Насыпь — сооружение из насыпного и уплотненного грунта в виде трапеции, возводимое при строительстве трассы выше естественной

поверхности земли. Насыпь должна быть построена с использованием подходящих материалов для обеспечения устойчивости. Насыпи часто сооружаются с использованием грунта, полученного из выемки.

Выемка – сооружение, получаемое при разработке грунта в целях проведения трассы ниже естественного уровня земли (там, где грунт расположен изначально выше, чем требуется).

Берма — уступ земляного полотна, отделяющий его тело от водоотводного сооружения. Берма разделяет также части откосов насыпей и выемок, имеющих различную крутизну; служит для отдаления от тела насыпи воды, текущей в водоотводной канаве или в путевом резерве, либо для отдаления от тела кавальера воды в нагорной канаве, а также способствует повышению устойчивости откосов.

Карьер – место открытой разработки грунта, расположенное на определенном расстоянии от железнодорожной линии.

Кавальер – земляной вал правильной формы, образованный грунтом, взятым из выемки и не использованным для устройства насыпи. Кавальеры располагаются вдоль выемки у границы полосы отвода.

Рисунок 1. Поперечные профили земляного полотна: *a* – насыпь; *б* – выемка; *в* – полу насыпь; *г* – полу выемка; *д* – полу насыпь, полу выемка; *е* – нулевое место

Рисунок 2. Типовые поперечные профили насыпей (I категория дороги): *a* – с резервами; *б* – с продольными водоотводными канавами

Рисунок 3. Типовой поперечный профиль выемки глубиной до 12 м с кавальерами при поперечном уклоне местности не круче 1:3

Таблица 2

Ширина основной площадки земляного полотна железных дорог

Категория железнодорожной линии	Количество главных путей	Ширина основной площадки земляного полотна, м	
		Глинистые грунты	Скальные грунты
Высокоскоростные и особо грузонапряженные*, I	2	11.7	10.7
I и II	1	7.6	6.6

III	1	7.3	6.4
IV	1	7.1	6.2

*Особо грузонапряженные дороги - железнодорожная линия с годовой приведенной грузонапряженностью более 120 млн. т км брутто/км.

Список использованной литературы

1. Железнодорожное строительство. Технология и механизация. Учебник для вузов ж.-д. трансп. Под.ред. С.П. Першина. М.: Транспорт, 1991. 399с.
2. Джаббаров С.Т. Высокоскоростное движение в зоне песчаных пустынь. Москва, «Путь и путевое хозяйство» №5 2011, стр.24-26.
3. Djabbarov S., Kakharov Z., Kodirov N. Device of road boards with compacting layers with rollers //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 030036.
4. Исломов, А. С. Ер полотносига кўйиладиган асосий талаблар. PEDAGOGS jurnali, 7(1), 229-233.
5. [Kakharov, Z.](#), [Yavkacheva, Z.](#) Determination of the bearing capacity of a building and structures of energy facilities. E3S Web of Conferences, 2023, 371, 02042.
6. Кахаров З.В. Железнодорожная конструкция для высокоскоростных дорог //Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 5(98). – С. 43.
7. Кахаров З. В. Взаимодействие стрелового крана с грузом // Universum: технические науки. – 2023. – №. 1-2 (106). – С. 48-50.